

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Satisfacción en la atención del paciente internado
Autor/a	Lic. Largo, Andrea Alejandra
Director/a	Mg. Taylor, Elizabeth Susana
Resumen	<p>La satisfacción de calidad es una necesidad creciente en los servicios de atención de salud permitiendo identificar las debilidades y fortalezas del sistema, además aplicar estrategias para aumentar la mejora continua con el plan de atención de cuidados de enfermería. El universo estuvo formado por pacientes internados en los meses diciembre 2018 y enero 2019 en el Servicio de Clínica Médica, del Hospital Dr. Andrés Isola. Siendo un total de 308, aplicando el criterio de exclusión en 68 pacientes, quedando solo 240 para el estudio. Objetivo: Conocer el grado de satisfacción que perciben los pacientes internados en el servicio de Clínica Médica brindada por el equipo de enfermería del Hospital Dr. Andrés Isola de Puerto Madryn en el periodo diciembre 2018 y enero 2019. Muestreo: Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal, se utilizó una encuesta realizada por el investigador tipo no probabilístico por conveniencia. Recolección de datos: se utilizó un instrumento aplicado en “La satisfacción del paciente internado en el hospital de la Universidad Nacional del Nordeste “Argentina. Autores: Galeano-Furlan en el año 2016, el cual fue modificado y adaptado. Resultados: en la distribución total encuestada según edad, su mayoría abarca en un rango de 36 y más de 65 años. Según el sexo: un total de 144 masculinos. En cuanto a días de internación un 60% entre 5 a 10 días. En el nivel de instrucción un promedio de nivel Primario y Secundario Completo. En la Variable de Bienes Tangibles: en una pregunta percepción fue de 130 pacientes Poco Satisfecho, y en sus</p>

	<p>otras dos preguntas la percepción fue Muy Satisfactorio. En la Variable Empatía: la percepción fue entre Satisfactorio y Muy Satisfactorio. En la Variable Seguridad: fue entre Satisfactorio y Muy Satisfactorio. En cuanto a la Variable Confiabilidad: la percepción fue en su totalidad de Muy Satisfactorio. En la Variable Responsabilidad: la percepción coincidió en todas sus dimensiones con Muy Satisfactorio. Conclusión: El punto negativo sería de la variante Bienes Tangibles, ya que la infraestructura no está en el estado óptimo que se espera, debido a la deuda que el estado mantiene con el hospital y por ello la falta de pago afecta al personal de mantenimiento. Los demás resultados obtenidos demuestran que la atención de enfermería desarrollada las 24 horas, con 4 turnos continuos de 6 horas, en el Servicio de Clínica Médica del Hospital Dr. Andes Isola, de Puerto Madryn los pacientes se mostraron Muy Satisfechos. Cabe destacar que el trato del personal de enfermería fue humanizado dejando de lado sus carencias para dar una mejor calidad de atención al paciente y su entorno.</p>
<p>Palabras clave</p>	<p>Paciente; Calidad de atención; Percepción; Satisfacción del paciente; Enfermería; Cuidados de enfermería; Salud; Enfermedad.</p>